

TABIAT QONUNLARINI FIZIKA YORDAMIDA TUSHUNTIRISH

Rahmonova Gulchehra Zokirjon qizi

Nizomiy nomidagi TDPU akademik litseyining fizika fani o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7137686>

Annotatsiya: Ushbu maqolada fizikaning tabiat va kundalik hayotimizdagi o'rni haqida so'z boradi.

Annotation: This article talks about the role of physics in nature and our daily life.

Аннотация: В этой статье рассказывается о роли физики в природе и нашей повседневной жизни

Kalit so'zlar: tabiat, materiya, modda, nazariya, dinamika, eksperiment, tabiiy hodisa, kamalak.

Key words: nature, matter, substance, theory, dynamics, experiment, natural phenomenon, rainbow.

Ключевые слова: природа, материя, вещество, теория, динамика, эксперимент, явление природы, радуга

Fizika - tabiatshunoslik sohasi: tabiatning, materiyaning, uning tuzilishi, harakati va o'zgarish qoidalarining eng umumiy qonunlari haqidagi fan. Fizika tushunchalari va uning qonunlari barcha tabiatshunoslik fanining asosini tashkil etadi. Shu tufayli fizikani bir vaqtning o'zida ham aniq, ham tabiiy fanlar sirasiga kiritish mumkin. "Fizika" atamasi ilk bor antik davrning eng buyuk mutafakkirlaridan biri - Arastu (miloddan avvalgi IV asr) asarlarida uchraydi. Dastlab, "fizika" va "falsafa" atamalari sinonim edi, chunki ikkala fan ham olamning ishlash qonunlarini tushuntirish istagiga asoslangan edi. Ammo XVI asrdagi ilmiy inqilob natijasida fizika mustaqil ilmiy sohaga aylandi.

Zamonaviy dunyoda fizikaning ahamiyati nihoyatda yuqori. Zamonaviy jamiyatni o'tgan asrlar jamiyatidan ajratib turadigan barcha narsa ilmiy kashfiyotlarni amaliy qo'llash natijasida paydo bo'ldi. Demak, elektromagnetizm sohasidagi tadqiqotlar telefonlar va keyinchalik mobil telefonlarning paydo bo'lishiga olib keldi, termodinamikadagi kashfiyotlar avtomobil yaratishga imkon berdi, elektronikaning rivojlanishi kompyuterlarning paydo bo'lishiga olib keldi. Fotonikaning rivojlanishi printsipial jihatdan yangi - fotonik kompyuterlar va mavjud elektron uskunalar o'rnini bosadigan boshqa fotonik uskunalarni yaratishga imkon beradi. Gaz dinamikasining rivojlanishi samolyotlar va vertolyotlarning paydo bo'lishiga olib keldi.

Tabiatda sodir bo'ladigan jarayonlar fizikasi haqidagi bilimlar doimiy ravishda kengayib chuqurlashib bormoqda. Ko'pgina yangi kashfiyotlar tez orada texnik va iqtisodiy dasturlarni oladi (xususan, sanoatda). Biroq, tadqiqotchilar doimo

yangi sirlarga duch kelishadi - tushuntirish va tushunish uchun yangi fizik nazariyalarni talab qiladigan hodisalar kashf etiladi. To'plangan bilimlarning katta miqdoriga qaramay, zamonaviy fizika hali ham barcha tabiat hodisalarini to'raligicha tushuntirib bera olgani yo'q.

Fizika fanining predmeti

Fizika - eng umumiy ma'noda tabiat haqidagi fan (tabiatshunoslik) (tabiatshunoslikning bir qismi). Uni o'rganish predmeti materiya (materiya va maydon shaklida) va uning harakatining eng umumiy shakllari, shuningdek, materiyaning harakatini boshqaradigan tabiatning fundamental o'zaro ta'siri. Ba'zi qonuniyatlar barcha moddiy tizimlar uchun umumiydir (masalan, energiyaning saqlanishi) - ular fizik qonunlar deb ataladi. Fizika matematika bilan chambarchas bog'liq: matematika fizik qonunlarni aniq shakllantirish mumkin bo'lgan apparatni taqdim etadi. Fizik nazariyalar deyarli har doim matematik tenglamalar sifatida shakllantiriladi, boshqa fanlarda odatdagidan ko'ra matematikaning murakkabroq bo'limlari qo'llaniladi. Aksincha, matematikaning ko'plab sohalarining rivojlanishi fizika fanining ehtiyojlaridan kelib chiqadi.

Fizik tadqiqotlar kuzatish va eksperiment orqali faktlarni aniqlashga asoslanadi. Eksperimentlar to'plamidan olingan ma'lumotlarni tahlil qilish muntazamlikni aniqlash va shakllantirish imkonini beradi. Tadqiqotning dastlabki bosqichlarida qonuniyatlar asosan empirik, fenomenologik xarakterga ega, ya'ni hodisa o'rganilayotgan jismlar va moddalarga xos bo'lgan ma'lum parametrlar yordamida miqdoriy jihatdan tavsiflanadi. Olingan faktlar ideal ob'ektlarni kiritish orqali soddalashtiriladi, idealizatsiya qilinadi. Ideallashtirish asosida o'rganilayotgan narsa va hodisalarning modellari yaratiladi. Fizik narsalar, modellar va ideal ob'ektlar fizik miqdorlar tilida tasvirlangan. Keyin tabiat hodisalari o'rtasida aloqalar o'rnatiladi va fizik qonunlar shaklida ifodalanadi. Fizik qonunlar puxta o'ylangan tajriba yordamida tekshiriladi, bunda hodisa (hodisalar) eng sof shaklda namoyon bo'ladi va boshqa hodisalar bilan murakkablashmaydi. Misol uchun Energiyaning saqlanish qonunini tushuntiradigan bo'lsak, bunda biz o'rganayotgan sistema atrof-muhit bilan ta'sirlashmaydigan ideal sistema (yopiq sistema) deb qaraladi. Formulalar va parametrlarni tahlil qilib, fiziklar jismlar va moddalarning tuzilishi va ularning tarkibiy qismlari o'rtasidagi o'zaro ta'sir haqidagi g'oyalar asosida o'rganilayotgan hodisalarni tushuntirishga imkon beradigan fizik nazariyalarni quriladi. Fizik nazariyalar, o'z navbatida, aniq belgilash uchun zarur shart-sharoitlarni yaratadi.

Fizikaning tabiat bilan qanday aloqasi bor?

Fizika yer haqidagi fanlarning asosini tashkil qiladi. Bu Yerning chuqur tuzilishini va Yer yuzasiga ta'sir qiluvchi tabiiy hodisalarni, masalan, zilzilalar va vulqon otilishini tushunish uchun zarurdir. Kundalik hayotda fizikadan qanday misollar bor? Budilnik. Ertalab uyg'onganingizdan so'ng fizika kundalik hayotingizga kiradi.

Bug'li dazmol.

Yurish.

Eshitish vositalari.

Avtomobil xavfsizlik kamarlari.

Optik linzalar.

Uyali telefonlar.

Tabiat hodisasiga qanday misol keltirish mumkin?

Tabiiy hodisalar - bu inson ishtirokisiz sodir bo'ladigan yoki namoyon bo'ladigan hodisalar. Tabiat hodisalariga misol sifatida tortishish, suv toshqini, biologik jarayonlar va tebranishlar kiradi. Ijtimoiy hodisalar - bu odamlar guruhlar harakati natijasida yuzaga keladigan yoki mavjud bo'lgan hodisalar.

Fizikani o'rganish tabiatni o'rganish va atrofimizda sodir bo'layotgan hodisa va jarayonlarni chuqurroq anglash deganidir. Fizika tabiat va tabiat hodisalarini o'rganuvchi fandır. Elektrodinamika zaryadlangan va magnit jismlar bilan bog'liq bo'lgan elektr va magnit hodisalar bilan shug'ullanadi. Fizika va texnologiya bir-biri bilan bog'liq. Fizika kundalik hayotimizda juda muhim hisoblanadi. Biz yurish, ovqat pishirish, kesish, tomosha qilish, narsalarni ochish va yopish kabi kundalik hayotimizda fizika printsiplaridan foydalanamiz. Birinchidan, yurish fizikaning ko'plab tamoyillarini o'z ichiga oladi. U inertsiya, ishqalanish, tortishish qonuni, kinetik va potentsial energiya qonunlarini o'z ichiga oladi. Tabiat hodisalari, bularning barchasini zamirida fizika yotadi. Ob-havo, tuman, momaqaldiroq, chaqmoq, tornadolar; jismoniy jarayonlar, to'lqinlarning tarqalishi, eroziya; quyosh va oyning tutilishi, kun va tunning almashinishi, yil fasllari, vulqon otilishi, zilzilalar, shudring tushishi kabi hodisalar bularning barchasi fizika qonunlariga asosan sodir bo'ladi. Bolalar yoqtiradigan kamalak ham fizik hodisaga kiradi. Kamalak - yorug'likning tarqalishini ko'rsatadigan tabiiy fizik hodisa hisoblanadi. Biz uni tajriba sifatida o'quv xonasida ham kuzatishimiz mumkin.

Xulosa: Fizika tabiiy fandır. Uning uchun bilim manbai amaliy faoliyatdir: kuzatishlar, tabiat hodisalarini eksperimental o'rganish, ishlab chiqarish faoliyati. Fizikada bilimlarning to'g'riligi tajriba, ilmiy bilimlardan ishlab

chiqarish faoliyatida foydalanish orqali tekshiriladi. Ilmiy kuzatishlar va eksperimentlar natijalarini umumlashtirish bu kuzatish va tajribalarni tushuntiruvchi fizik qonunlardir. Fizika asosiy va eng oddiy hodisalarni o'rganishga va oddiy savollarga javob berishga qaratilgan: materiya nimadan iborat, materiya zarralari bir-biri bilan qanday o'zaro ta'sir qiladi, zarralar qanday qoidalar va qonunlarga ko'ra harakat qiladi va hokazo.

